

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	

Nodira Odiljonovna Toliboyeva,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O‘zbekiston tarixi kafedrasida dotsenti, (PhD)

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR

For citation: Nodira O. Toliboyeva. CHANGES IN THE STATE POLICY IN THE EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.64-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610075>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonda bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari borasidagi davlat siyosatining mohiyati, “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonun mazmuni va unga ko‘ra ta’lim shakllari, turlari, bilim olish huquqi, boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta’lim tizimidagi jarayonlar tahlil qilingan. Ta’lim tizimida mavjud bo‘lib kelayotgan muammo va kamchiliklar doirasida ayrim yechim va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, ta’lim tizimi, islohotlar, bilim olish huquqi, ta’lim muassasasi, boshlang‘ich ta’lim, oliy ta’lim, Prezident maktablari.

Нодира Толибоева,
Узбекский государственный университет
мировых языков
Доцент, PhD кафедры истории Узбекистана

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются сущность государственной политики по реформированию образования, реализуемой сегодня в Узбекистане, содержание Закона «Об образовании», а также формы, виды права на образование, процессы в системе начального, среднего и высшего образования. согласно этому сделано. Некоторые решения и предложения представлены в рамках проблем и недостатков, существующих в системе образования.

Ключевые слова: Закон «Об образовании», система образования, реформы, право на образование, образовательное учреждение, начальное образование, высшее образование, Президентские школы.

Nodira Toliboyeva,
Uzbek State University of World Languages
Associate Professor of the Department
of History of Uzbekistan, PhD

CHANGES IN THE STATE POLICY IN THE EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes the essence of the state policy on reforming education, implemented today in Uzbekistan, the content of the Law "On Education", as well as forms, types of the right to education, processes in the system of primary, secondary and higher education. according to this made. Some solutions and proposals are presented in the framework of problems and shortcomings existing in the education system.

Index Terms: Law on Education, education system, reforms, right to education, educational institution, primary education, higher education, Presidential Schools.

1. Mavzuning dolzarbligi:

Madaniy-ma'naviy rivojlanishning eng muhim poydevori – ta'lim tizimidir, chunki zamon talablariga javob beradigan, ilg'or fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo'lmaydi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev Birlashgan Millatlar tashkiloti 78-sessiyasida so'zlagan nutqida ta'kidlaganidek, "Inson kapitalini rivojlantirish va kreativ yosh avlodni tarbiyalash – O'zbekiston o'z oldiga qo'ygan strategik vazifalardan biridir"[3].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi, shu asnoda davlat bepul umumiy ta'limni kafolatlashi belgilab qo'yilgan. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi davlat siyosati "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturida o'z aksini topdi. Respublikada ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 1992-yil 2-iyulda, 1997-yil 29-avgust, keyin 2020-yil 23-sentyabrda yangi tahrirda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolada ilmiy, tarixiy, qiyosiy tahlil, muammoli-davriy, xolislik kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati ta'limga oid masalalar, mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishning tarixiy-qiyosiy, muammoli-xronologik usullarida o'z ifodasini topdi. Mavzuni tadqiq etish davomida bir necha guruh manbalaridan foydalanildi. Manba va adabiyotlarni o'rganishda asosiy e'tibor arxiv hujjatlari va materiallariga, statistik ma'lumotlar va hujjatlarga, bundan tashqari davriy matbuot materiallari hamda internet saytlariga qaratildi.

3. Tadqiqot natijalari:

O'zbekistonda shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnik va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi rivojlanishning ustuvor sohasi deb qonunan e'tirof etildi. Ta'limga oid qonunchilikning eng muhim tomoni shundaki, unda yaxlitlik va tizimli yondashuv mavjud bo'lib, shaxs, jamiyat va davlat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish jarayoni bir-biri bilan yagona tizimga bog'langan. Ta'lim O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor deb e'lon qilingan.

Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- ta'lim olish shaklini tanlash erkinligi;
- ta'lim sohasida kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi;
- ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilganligi;
- ta'limning uzluksizligi va izchilligi;
- o'n bir yillik ta'limning hamda olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni bir yil davomida umumiy o'rta ta'limga tayyorlashning majburiyligi;
- jamiyatda pedagoglarni ijtimoiy himoya qilishning kafolatlanganligi;
- ta'lim tizimining dunyoviy xususiyatga egaligi;
- ta'lim faoliyati sohasidagi ochiqlik va shaffoflik kabilar.

Davlat qonunchiligiga muvofiq, mamlakat aholisining jinsi, tili, yoshi, irqiy, milliy mansubligi, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqei, turar joyi, O'zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganidan qat'iy nazar, har kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki yakka tartibda xorijda ta'lim olish huquqiga ega ekanligi ham belgilab qo'yildi.

Bilim olish huquqi:

- davlat va nodavlat ta'lim muassasalarini rivojlantirish;
- ishlab chiqarishdan ajralgan va ajralmagan holda ta'lim olishni tashkil etish;
- ta'lim va kadrlar tayyorlash davlat dasturlari asosida bepul o'qitish, shuningdek, ta'lim muassasalarida shartnoma asosida to'lov evaziga kasb-hunar o'rgatish;
- barcha turdagi ta'lim muassasalarining bitiruvchilari keyingi bosqichdagi o'quv yurtlariga kirishda teng huquqlarga ega bo'lishi;
- oilada yoki o'zi mustaqil ravishda bilim olgan fuqarolarga akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim muassasalarida eksternat tartibida attestatsiyadan o'tish huquqini berish orqali ta'minlanadi.

Shuningdek, pedagoglar, ta'lim muassasasi xodimlari, ta'lim oluvchilarning huquq va erkinliklari kengaytirilib, mas'uliyati kuchaytirilishi, rag'batlantirilishi ishga bo'lgan munosabatni yanada oshirdi. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, yuridik shaxslarga ta'lim xizmatini ko'rsatishga ruxsat berilgani, rivojlangan xorijiy davlatlarning ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalari yurtimizda joriy etilayotgani va bir qator xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilingani ham "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning yangi tahririga zaruratni kuchaytirdi.

2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun 11 bob, 75 moddadan iborat bo'lib, unga yangi yo'nalishlar kiritildi. Xususan, katta yoshdagilar ta'limi, maxsus ta'lim, inklyuziv ta'lim, yakka tartibda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish, davlat-xususiy sherikchiligi, ta'lim sohasiga investitsiyalarni kiritish, ta'lim muassasalarining o'zini o'zi baholashi, ta'lim ishtirokchilarining huquqlari, majburiyatlari, ta'lim sohasida eksperimental va innovatsion faoliyat kabi muhim masalalar qamrab olindi.

Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va quyidagi ta'lim turlarini o'z ichiga oladi:

- maktabgacha ta'lim va tarbiya;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim;
- professional ta'lim;
- oliy ta'lim;
- oliy ta'limdan keyingi ta'lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta'lim.

Shuni alohida qayd etish joizki, qonunning yangi tahririda davlat xususiy sheriklik asosida nodavlat ta'lim tashkilotlarini tuzish, yakka tartibdagi tadbirkorlarga oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tuzish, ta'lim sohasiga investitsiyalarni jalb etish, ta'lim tashkilotlarining xalqaro hamkorligi, Ta'lim olishning quyidagi shakllari belgilandi:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi);
- ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy, dual);
- oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish;
- katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish;
- mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash;
- inklyuziv (uyg'unlashgan) ta'lim;
- eksternat tartibida ta'lim olish.

Ma'lumki, mamlakatda umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarining sinflarida ta'lim oluvchilar soni 35 nafardan oshmasligi lozim. Bakalavriat yo'nalishida ta'lim olish davomiyligi kamida 3 yil, magistraturada esa kamida 1 yil bo'lishi hamda oilada ta'lim olgan va

mustaqil ta'lim olgan shaxslarga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjat berilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'inidir. Maktabgacha ta'lim, 6-7 yoshgacha oilada, bolalar bog'chasida va boshqa ta'lim muassasalarida olib boriladi. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Shu bois, bolalarning sog'lom va bilimli, yetuk kadrlar bo'lib voyaga yetishida bog'cha tarbiyasi juda muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim davlat tilida hamda qoraqalpoq, rus, tojik, qirg'iz, qozoq va turkman tillarida olib boriladi.

2017-yil umumta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimida tub islohotlar yili bo'ldi. Xalq qabulxonalari va Prezidentning virtual qabulxonasiga tushgan taklif va mulohazalar, shuningdek, respublika maktablaridagi bitiruvchilarning ota-onalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalaridan kelib chiqib, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 9+3, ya'ni 12 yillik majburiy ta'limdan 11 yillik ta'limga qaytildi.

Shuningdek, O'zbekistonda tashkil etilayotgan Prezident maktablari yangi avlod kadrlarini tarbiyalashda muhim asos bo'lishi kutilmoqda. Chunki bu o'quv maskanlari iqtidorli bolalarni aniqlash, ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda ularga saboq berish va tarbiyalash bo'yicha yaxlit tizim bo'ladi. Prezident maktabida o'quv jarayoni tubdan yangi texnologiyalar asosida tashkil etilgan bo'lib, Kembridj universiteti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan o'quv rejalar va dasturlar bo'yicha ingliz tilida amalga oshiriladi. Prezident maktablarida "STEAM" fanlar – tabiiy fanlar, texnologiya, texnik ijodiyot, san'at, matematika chuqurlashtirib o'rgatiladi. O'n nafar xorijlik mutaxassislar o'quvchilarga dars beradilar. Bunday maktablar Toshkent, Namangan, Nukus, Xiva shaharlarida ochildi va loyihaga muvofiq Buxoro, Jizzax, Qarshi, Samarqand va Farg'onada ham qurilish ishlari olib borilmoqda.

Prezident maktablarining 9-11-sinflarida ta'lim olish o'quvchilarning qiziqishlariga ko'ra ayrim fanni tanlash va ularni o'rganish darajasini inobatga olgan holda individual o'quv jarayoni asosida amalga oshiriladi. Prezident maktablari bitiruvchilari belgilangan tartibda davlat tomonidan tasdiqlangan shahodatnoma, attestat bilan bir qatorda, xalqaro darajadagi tegishli dastur diplomi (International Baccalaureate, Advanced Placement yoki International Advanced Levels)ga ega bo'ladi. Bu esa o'z navbatida xorijiy oliy o'quv yurtlariga kirish imkonini beradi. Kembridj Universitetining Cambridge Assessment International Education brendi ostida faoliyat yurituvchi Imtihon Kengashi Prezident maktablariga qabul imtihonlarini tashkil etishi kutilmoqda.

Mustaqillik yillarida ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar tufayli ta'limning kutilayotgan davomiylik muddati 1990-yildagi 13,7 yildan 2010-yilda 15,6 yilga o'sdi. Ushbu ko'rsatkich va aholining savodxonlik darajasi ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekiston ko'plab rivojlangan mamlakatlar darajasiga yetib oldi. Oliy o'quv yurtlari dastlab 37 ta, keyinchalik 66 taga yetdi. 2023-yil ma'lumotlariga asosan, O'zbekistonda jami 210 ta OTMlar faoliyat yuritadi[6]. Shundan, davlat OTMlari soni – 115 tani, nodavlat OTMlar soni – 65 tani, xorijiy OTMlar soni – 30 tani tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim darajasi bo'yicha dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatoriga chiqishga harakat qilmoqda. Mamlakat yoshlarini jahon fani va bilimlari xazinasidan bahramand qilishga katta e'tibor berilmoqda. Respublika o'quv yurtlarining xorijiy mamlakatlardagi o'quv markazlari bilan aloqalari ancha mustahkamlab borilmoqda. Xorijlik o'qituvchi va mutaxassislarni turli tillarda mashg'ulot olib borish uchun mamlakatimizga taklif qilish, shuningdek, o'zbekistonlik mutaxassislarning, turli mamlakatlar o'quv va ilmiy markazlarida malaka oshirish uchun tashriflarining ko'payib borayotgani hamda talabalarning xorijda o'qish istagi bilan chetga chiqib ketishlari yildan-yilga ortib bormoqda. Ayni vaqtda jahonning ko'plab mamlakatidan kelgan xorijiy fuqarolarning O'zbekistonda ta'lim olishga intilishi ham kuchaymoqda.

2017-yil 10 yildan ortiq vaqt mobaynidagi tanaffusdan keyin, davlat va jamiyatdagi malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj inobatga olinib, O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan sirtqi ta'lim tizimi tiklandi, bu bilan esa kichik yoshdagi farzandi bor ayollar, oilali va yoshi katta

ish bilan band bo'lgan o'rta maxsus ma'lumotlilarning ham oliy ma'lumotga ega bo'lishlari uchun imkoniyat yaratildi.

Shu bilan birgalikda, yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2021-yil 18-avgustda "Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida to'lov-kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari ajratishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, ta'lim kreditlari tijorat banklari tomonidan oliy ta'lim tashkilotlarining kunduzgi ta'lim shaklida bakalavriat ta'lim yo'nalishi va magistratura mutaxassisligiga to'lov-kontrakt asosida o'qishga tavsiya etilgan yoki qabul qilingan, shuningdek o'qishini ko'chirgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan talabalarga berilishi belgilab qo'yilgan.

O'z navbatida qayd etish joizki, globallashuv davrida jahonda ilm-fan, texnika va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda mamlakatda ta'lim, ilm-fan tizimida dolzarb muammo va kamchiliklar mavjud ekanligini ko'rsatmoqda. Ta'lim tizimini muntazam isloh etish, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini takomillashtirish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'munlash, ta'lim mazmunini boyitish kabi muhim masalalarni hal etish dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida mavjud bo'lib kelayotgan ayrim muammo va kamchiliklar yuzasidan quyidagi taklif va mulohazalarni keltirish mumkin:

- respublikada maktabgacha ta'lim muassasalarining yetishmasligi hamda faoliyat yuritayotgan muassasalarda oliy ma'lumotli mutaxassislarga bo'lgan talab;
- o'quv dasturlari va adabiyotlarini ilg'or pedagogik zamon talablari doirasida ishlab chiqish va chop etish;
- ayrim ta'lim muassasalarida moddiy-texnika va axborot resurslarining zamonaviy talablarga javob bermasligi;
- o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida do'stona muhit yaratish ehtiyojining mavjudligi;
- sifatli ta'limni ta'minlash maqsadida ta'lim oluvchilarda mustaqil va tanqidiy mushohada qilish xususiyatlarini shakllantirish;
- yuqori malakali mutaxassis kadrlarning yetishmasligi;
- ta'limda nazariya va amaliyot uyg'unligini kuchaytirish;
- bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash ko'lamini kengaytirish uchun ishlab chiqarish va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni amaliy jihatdan mustahkamlash;
- o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini qayta ko'rib chiqish va zamon talablariga xos yuqori tajribali kadrlarni taklif etish, jarayonga yangi innovatsiyalar kiritish, kirish va chiqish imtihonlarini bekor qilish orqali malaka oshiruvchilarda yuqori ishchanlik kayfiyatini uyg'otish kabilar.

4.Xulosa:

Xulosa shuki, O'zbekiston zamini azaldan bashariyat sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan, jahon ilm-fani va madaniyati taraqqiyoti yo'nalishini ma'lum darajada belgilab bergan ulug' allomalari, buyuk mutafakkirlari bilan shuhrat qozongan. O'zbek zaminidan Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek kabi va jahon ilm-fani xazinasiga ulkan hissa qo'shgan boshqa ko'plab buyuk olimlar, mutafakkirlar yetishib chiqqan. O'zbekistonda uchinchi Renessans poydevoriga asos solishga harakat qilinayotgan bir paytda o'zbek olimlari mamlakatimiz ilm-fanini yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda va bu jahon fan-texnika taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Constitution of the Republic of Uzbekistan.) // <https://lex.uz/docs/-6445145>.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-637-son, 2020. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Education", ORQ-637, 2020.) // <https://lex.uz/docs/-5013007>.

3. O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 78-sessiyasidagi nutqi. (Speech by the Resident of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev at the 78th session of the UN General Assembly.) // <https://president.uz/oz/lists/view/6679>.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy, o‘rta maxsus va professional ta’lim tashkilotlarida to‘lov-kontrakt asosida o‘qish uchun ta’lim kreditlari ajratishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.(Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to regulate the allocation of educational loans for training in higher, secondary specialized and professional educational organizations on the basis of a payment agreement".) // <https://www.lex.uz/docs/-5586538>

5. Toliboyeva N. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, - 215 b. (Toliboyeva N. The newest history of Uzbekistan. Study guide. - Tashkent, - 215 p.)

6. <https://fledu.uz/uz/ozbekistondagi-oliy-talim-muassasalari-soni-va-unda-qancha-talaba-talim-olishi-statistikasi/>.

7. <https://portal.piima.uz/page/presidential-schools>.

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Таддқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000